

SIGNOS VITALES EN RECIÉN NACIDOS COMBINANDO TECNOLOGÍA

VITAL SIGN IN NEWBORNS COMBINING TECHNOLOGY

Ing. Roberto Antonio Peralta García¹
 Dr. René Edmundo Cuevas Valencia²
 Dr. Gustavo Adolfo Alonso Silverio³
 Dr. Angelino Feliciano Morales⁴
 Dr. Antonio Alarcón Paredes⁵

RESUMEN

Existen factores que influyen para que un recién nacido ingrese a neonatología, como ser prematuros, falta o bajo de peso, dificultad respiratoria, malformaciones congénitas, entre otras. Mayor parte de los recién nacidos internados en neonatología presentan complicaciones de salud, en donde enfermeras o médicos hacen revisiones constantes de los signos vitales, corroborando que no superen los valores normales. El presente artículo tiene como finalidad informar el avance que se tiene hasta el momento de la investigación que se realiza sobre una aplicación combinando las TIC'S, que permita alertar el estado de salud del recién nacido y que propone disponer del uso de una aplicación móvil con un dispositivo de hardware como una pulsera, para reportar signos vitales del neonato de forma síncrona. Con la aplicación tecnológica en función, el personal médico tendrá una alerta de advertencia si algún signo vital cambia para acudir en tiempo y forma a su revisión.

ABSTRACT

There are factors that influence a newborn to enter neonatology, such as being premature, lack or low weight, respiratory distress, congenital malformations, among others. Most of the newborns hospitalized in neonatology present health complications, where nurses or doctors make constant revisions of the vital signs, confirming that they do not exceed normal values. The purpose of this article is to inform the progress that has been made so far in the research carried out on an application combining ICTs, which allows alerting the health status of the newborn and which proposes to have the use of a mobile application with a hardware device such as a wristband, to report vital signs of the neonate synchronously. With the technological application in function, the medical staff will have a warning alert if any vital sign changes to attend in a timely manner for their review.

Palabras clave: Neonatos, ritmo cardíaco, pulsera, Aplicación Móvil, TIC.

Key Words: Neonates, heart rate, bracelet, Mobile Application, TIC.

¹ Ing. Roberto Antonio Peralta García 08208481@uagro.mx

² Dr. René Edmundo Cuevas Valencia reneecuevas@uagro.mx

³ Dr. Gustavo Adolfo Alonso Silverio gsilverio@uagro.mx

⁴ Dr. Angelino Feliciano Morales afmorales@uagro.mx

⁵ Dr. Antonio Alarcón Paredes aalarcon@uagro.mx

INTRODUCCIÓN

La mortalidad neonatal es un indicador que se relaciona con la oportunidad y calidad de atención de los servicios de salud para el recién nacido, la atención del embarazo y parto (Morinigo, 2019). Este indicador se divide en mortalidad neonatal precoz, que es la que ocurre desde el nacimiento hasta menos de siete días, y mortalidad neonatal tardía que se presenta entre los siete y veintiocho días de vida postnatal (Ávila et al., 2015). En la mortalidad neonatal precoz se registraron 10,797 decesos neonatales que correspondieron a 69.1% y por otro lado en la mortalidad neonatal tardía 4,816 fallecimientos equivalentes a 30.9%. (González-Pérez et al., 2016).

Dentro de la mortalidad precoz, existen diferentes factores que son causa de esta muerte, por citar algunos: bajo de peso al nacer, dificultad respiratoria, malformaciones congénitas, sepsis bacteriana, por mencionar las más usuales (Blasco-Navarro et al., 2018); las estancias tienen un factor importante respecto a las infecciones, puesto que es durante ese tiempo en que el recién nacido presenta tales infecciones y es cuando los signos vitales comienzan a tener elevación en un rango ya no considerado normal, un ejemplo más frecuente es la temperatura del bebé, si este factor comienza a incrementar, el recién nacido empezará a manifestar cambios en su salud y como consecuencia está expuesto a contraer infecciones (Londoño et al., 2016).

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Como parte del planteamiento del problema a considerar, se argumenta que el trabajo que se está desarrollando responde a una problemática que se vive en el Estado de Guerrero, México; donde se cuenta con un área especializada para neonatos en el Hospital de la “Madre y el Niño Guerrerense” (HMNG), es creado para brindar atención de alta especialidad para el grupo de población más vulnerable en el estado, tal es el caso de la etapa conocida como materno infantil, es decir mujeres embarazadas de alto riesgo y los recién nacidos menores de treinta días de vida; ya que una problemática importante para el momento en que se instauró era el número considerable de enfermedades y muertes maternas e infantiles que se presentaban en años anteriores. (Luna et al., 2015; Castro et al., 2018; Decreto, 2005) (Estado et al., 2015)

En el HMNG, existen equipos que monitorean la salud del recién nacido, tales como incubadoras, monitores, etcétera. Estos equipos muestran signos vitales que permiten al médico estar observando la evolución del bebé, tal es el caso de saturación de oxígeno, ritmo cardíaco, y temperatura.

Es aquí en donde se pretende incluir y utilizar las herramientas de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), por lo anterior el trabajo de investigación tiene intenciones de articular una pulsera inteligente con una aplicación móvil; que por medio de hardware como de software puedan contar con una base de datos que se encuentre

alimentando información de monitoreo de los recién nacidos. Además de registrar sus valores clínicos.

Con el desarrollo de esta propuesta se pretende que esta aplicación móvil reciba de manera constante y bajo de intervalos de tiempo continuo los parámetros que serán recibidos por medio de componentes instalados en la pulsera y enviados bajo demanda a la aplicación móvil que se configure; de esa forma será posible mantener la función básica de monitorear y alertar por si algún valor comienza a elevarse de su rango normal correspondiente. En la figura 1 se muestra valores adquiridos por parte de la pulsera a la vez los envía a la página web para ser recuperados por la aplicación móvil.

*Figura 1. Datos adquiridos.
Fuente de elaboración propia.*

La necesidad de ofrecer una aplicación con apoyo de las TIC con las características descritas con anterioridad, responden a que el comportamiento de los neonatos en ocasiones puede ser muy cambiante y con ello comprometer su estado de salud; con la intervención oportuna del médico se puede salvaguardar la salud del bebé.

METODOLOGÍA

Para considerar el desarrollar la pulsera inteligente se ha analizado accesorios existentes que pudieran ser considerados (Salamea & Montalvo, 2020; Barea, 2016), pero para esta investigación es considerado importante buscar modelos que cumplan con la economía o de preferencia que sea posible un diseño que surja como producto de este desarrollo y que sea factible su construcción y accesibilidad de quienes lo operen; para esto se revisan materiales que clínicamente sean permitidos su uso con neonatos, para así salvaguardar la salud de ellos y contribuir de manera positiva con el artefacto (pulsera); nunca buscando provocar algún síntoma que pueda derivar en infecciones (López-Padrón et al.,2020; Ferrer et al.,2016).

La metodología empleada para el desarrollo del prototipo está seccionada en dos partes: hardware y software que a continuación se describen.

Para el hardware del prototipo se eligió la placa de desarrollo Arduino ESP32 ya que es accesible en cuanto a costo y ofrece un sin número de servicios tanto en electrónica como en software, favoreciendo el desarrollo de prototipos rápidos en equipos de medición (Santos et al., 2021, Abanto & Valladares, 2019). Para adquirir la saturación de oxígeno en la sangre y

La frecuencia cardiaca se empleó el sensor MAX30102 que hace uso de la combinación de dos leds (infrarrojo y luz roja) y un fotodiodo receptor para registrar los parámetros anteriormente mencionados. (Soriano, 2021, Santos et al., 2021). Para medir la temperatura se eligió el sensor LM35, ya que presenta distintas opciones de configuración para la adquisición (Adi & Kitagawa, 2018). Dentro de sus aplicaciones abarca temperaturas de medición de entre -55°C y 150°C , por lo que tiene un buen rango para medir temperaturas bastantes populares.

Los componentes del circuito estarán montados en una placa de doble cara, siendo que en el lado A esté el microcontrolador ESP32, mientras que en el lado B se encontrarían los sensores LM35 y Max30102. Se eligió esta configuración con el fin de reducir el espacio utilizado por el circuito entero. La figura 2 representa a los sensores conectados al microcontrolador ESP32 teniendo una vista en A y B.

Figura 2. Circuito mostrando caras A y B.
Fuente de elaboración propia.

A su vez, el circuito debe estar alimentado por una batería de litio portátil de 5V conectada al microcontrolador mediante un cable con entrada Micro-USB. Se tomó la decisión de implementar esta batería luego de explorar la opción de instalar un módulo de carga TP4056, descartándolo debido a que el voltaje de operación del sensor MAX30102 es de 5V y el módulo de carga solo ofrece una salida de 3.3V.

Por otro lado, se exploró también la opción de utilizar el mismo tipo de batería conectada a borneras cuyas pistas alimentaran al microcontrolador. Sin embargo, la configuración de ESP32 utilizada solo tiene una entrada de voltaje de 3V, concluyendo en el mismo problema que la opción anterior.

La pulsera se distribuirá en dos niveles encasillados en dos compartimentos como se observa en la figura 3, colocando la placa en aquél más cercano al sujeto y en el otro, la batería, ubicada de tal manera que ofrezca una fácil adquisición y recarga.

Figura 3. Pulsera con dos compartimientos.
Fuente de elaboración propia.

Respecto a la segunda sección del proyecto de investigación relacionado con el software, en la figura 4 se presenta un diagrama de secuencia de las acciones que se realizan, para esto se empieza por la adquisición de los signos vitales a través de los sensores localizados en la pulsera, una vez teniendo la información es enviada mediante Wifi a la aplicación receptora de los datos consultados por medio del sensor, una vez recibida la información por la aplicación está verifica que los datos se encuentren con base a los parámetros de temperatura normal, y en caso de detectar valores arriba o debajo de los parámetros procederá la alarma hacia el administrador de la aplicación, que para este caso es el médico o enfermera a quien se allá configurado la aplicación.

Figura 4. Diagrama del proceso de adquisición de datos y envío a la aplicación móvil.
Fuente de elaboración propia.

La aplicación móvil se desarrolla en un lenguaje de programación llamado Dart, conjugado con un SDK denominado Flutter, para que finalmente se utiliza Android Studio que es el IDE con el que se programa. La aplicación móvil tiene la finalidad de sincronizarse con la pulsera y mostrar los tres signos vitales (temperatura, saturación de oxígeno y frecuencia cardiaca) que se adquieren de la misma. Para que exista comunicación entre aplicación y pulsera se esta ocupando un servidor libre (XAMPP) en donde cuenta con una base de datos (MySQL) para el almacenamiento. La intercomunicación entre estos dos se da programando conexiones los cuales ayudan a enlazar los datos provenientes de la pulsera. En la figura 5 se muestra un segmento del código desarrollado para la conexión, en donde se aplica con un protocolo de

IP estática. La recomendación es por la razón de que al contar con una IP dinámica no podría encontrar la base de datos a la que se quiere conectar.

```
class ServiciosUser {
    static const URL_GET = "http://192.168.0.10/apirest/obtenerusuarios.php";
    static const URL_ADD = "http://192.168.0.10/apirest/insertarusuario.php";
    static const URL_EDIT = "http://192.168.0.10/apirest/editarusuario.php";
    static const URL_DEL = "http://192.168.0.10/apirest/borrarusuario.php";
}
```

Figura 5. Fragmento de código referente a conexión con servidor.
Fuente de elaboración propia.

Con la conexión entre pulsera y base de datos (XAMPP) mostrados anteriormente, se avanzó en desarrollar una interfaz, la cual contiene una lista de usuarios que se estarán registrando para su posterior uso, con este registro el cual contiene una contraseña podrán acceder a monitorear las camas de los recién nacidos. Tal y como se puede observar en la figura 6.

Figura 6. Lista de usuarios desde la aplicación
Fuente de elaboración propia.

RESULTADOS

Hasta el momento y como un avance importante se reportan los primeros logros que se tienen para este proyecto que se está desarrollando y que se destacan a continuación:

- a) Primero se realizaron pruebas al hardware desarrollado, en donde se verificaron que las placas funcionan correctamente y que la medición proporcionada por el controlador es estable, pudiendo visualizar la información en el monitor serial de la interfaz de Arduino IDE.
- b) Se realizaron pruebas de adquisición bajo la técnica siguiente: i) se colocó el sensor de saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca en el dedo índice del sujeto de prueba y el sensor de temperatura; ii) se colocó directamente sobre la piel pero por el momento sujetando el sensor con dos dedos de otra mano, se realizaron pruebas de la adquisición de temperatura corporal de una persona por intervalos de tiempo de 1 minuto.
- c) En la figura 7 se observa la adquisición de los 3 signos vitales de manera “rustica” en donde son enviados al monitor.

d) En la figura 8 se puede observar información en el monitor serial de la interfaz de Arduino.

e) En la figura 9 se muestra la adquisición de los signos vitales guardados en una página web en espera para ser conectados con la base de datos y aplicación móvil.

Figura 7. Prototipo inicial de adquisición de signos vitales.
Fuente de elaboración propia.

```
COM5
-----
HR=214, SPO2=86, Temp: 33.0
HR=214, SPO2=86, Temp: 33.8
HR=214, SPO2=86, Temp: 34.7
HR=214, SPO2=96, Temp: 32.9
HR=214, SPO2=96, Temp: 35.2
HR=214, SPO2=96, Temp: 35.2
HR=214, SPO2=96, Temp: 33.3
HR=214, SPO2=96, Temp: 33.7
HR=214, SPO2=96, Temp: 33.6
HR=214, SPO2=96, Temp: 32.8
HR=214, SPO2=96, Temp: 35.3
HR=214, SPO2=96, Temp: 33.5
HR=214, SPO2=96, Temp: 33.0
HR=214, SPO2=96, Temp: 33.4
HR=214, SPO2=96, Temp: 32.6
HR=214, SPO2=96, Temp: 32.9
 Autoscroll  Mostrar marca temporal
```

Figura 8. Signos vitales en monitor serial, interfaz de Arduino IDE.
Fuente de elaboración propia.

Figura 9. Signos vitales en servidor web.
Fuente de elaboración propia

CONCLUSIONES

El prototipo que está en su etapa desarrollo tiene como finalidad de ofrecer al personal médico una herramienta TIC actualizada e innovadora que sea capaz de monitorear los parámetros de los bebés aun estando fuera del área de neonatología, ya que el campo de oportunidad de este proyecto consiste en que podrán hacerlo a pesar de estar físicamente fuera de las instalaciones del hospital, ya que por el momento con los aparatos que se tienen solo los pueden monitorear estando dentro de la misma.

Se sigue trabajando para llegar al objetivo de la investigación que como ya se ha mencionado la adquisición de la temperatura corporal, saturación de oxígeno y la frecuencia cardiaca hasta el momento se han registrado de forma individual utilizando el monitor serial como interfaz de despliegue, pero ya se empieza a trabajar en la aplicación móvil y en el diseño de un prototipo de pulsera que cumpla con las normas de salud para ser utilizada en neonatos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abanto Carrasco, J. C., & Valladares Alvarez, A. M. (2019). Diseño de un sistema lúdico competitivo para el monitoreo de frecuencia cardiaca mediante un prototipo experimental.
- Adi, P. D. P., & Kitagawa, A. (2018). Performance evaluation WPAN of RN-42 Bluetooth based (802.15. 1) for sending the multi-sensor LM35 data temperature and raspBerry pi 3 Model B for the database and internet gateway. *Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl*, 9.
- Ávila, J., Tavera, M., & Carrasco, M. (2015). Características epidemiológicas de la mortalidad neonatal en el Perú, 2011-2012. *Revista peruana de medicina experimental y salud pública*, 32, 423-430.
- Barea Cañizares, A. (2016). Diseño, desarrollo y test de un prototipo de pulsera para adquirir el electrocardiograma y la onda de pulso.
- Blasco Navarro, M., Cruz Cobas, M., Cogle Duvergel, Y., & Navarro Tordera, M. (2018). Principales factores de riesgo de la morbilidad y mortalidad neonatales. *Medisan*, 22(7), 578-599.
- Decreto por el que se crea “El Hospital de la madre y el niño guerrerense”, como establecimiento público de bienestar social. (2005) <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/GUERRERO/Decretos/GRODEC58.pdf>
- Ferrer Mileo, V., Barea Cañizares, A., Mateu Mateus, M., Guede Fernández, F., Fernández Chimeno, M., Ramos Castro, J. J., & García González, M. Á. (2016). Prototipo de pulsera para la medida de ECG bajo demanda y la medida continua de la onda de pulso. In XXXIV Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica (CASEIB 2016) (pp. 219-222). Universitat Politècnica de València.
- González-Pérez, D. M., Pérez-Rodríguez, G., Leal-Omaña, J. C., Ruíz-Rosas, R. A., & de Jesús González-Izquierdo, J. (2016). Tendencia y causas de mortalidad neonatal en el Instituto Mexicano del Seguro Social 2011-2014, a nivel nacional. *Revista Mexicana de Pediatría*, 83(4), 115-123.

- Londoño Restrepo, J., Macias Ospina, I. C., & Ochoa Jaramillo, F. L. (2016). Factores de riesgo asociados a infecciones por bacterias multirresistentes derivadas de la atención en salud en una institución hospitalaria de la ciudad de Medellín 2011-2014. *Infectio*, 20(2), 77-83.
- López-Padrón, I., Martínez-González, L., Pérez-Domínguez, G., Reyes-Guerrero, Y., Núñez-Vázquez, M., & Cabrera-Rodríguez, J. A. (2020). Resistente al agua más reciente Pulsera con Monitor de ritmo cardíaco. *Cultivos Tropicales*, 41(2).
- Luna Cabañas, V. M., Cuevas Valencia, R. E., Feliciano Morales, A., Alonso Silverio, G. A., & Martínez Castro, J. M. (2015). Sistema de control de estados de salud. *Revista vínculos*, 12(2), 166–182. <https://doi.org/10.14483/2322939X.11005>
- Salamea C., Narvaez E., Montalvo M. (2020) Propuesta de base de datos para la correlación de señales de glucosa y fotopletismografía. En: Botto-Tobar M., León-Acurio J., Díaz Cadena A., Montiel Díaz P. (eds) *Advances in Emerging Trends and Technologies. ICAETT 2019. Avances en Sistemas Inteligentes y Computación*, vol 1067. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-32033-1_5
- Santos, R. L., Luna, A. H., Torres, J., & Luna, M. C. (2021). Monitor de temperatura, ritmo cardíaco y ubicación enviando mensajes de texto a un teléfono celular. *Revista de Investigación en Tecnologías de la Información: RITI*, 9(18), 77-90.
- Soriano Gutiérrez, D. (2021). Sistema de detección de somnolencia integrado en el volante basado en la detección de la saturación de oxígeno en sangre y el ritmo cardíaco del conductor (Doctoral dissertation, Universitat Politècnica de València).
- Morinigo Quintana, M. A. (2019). Características de los recién nacidos fallecidos en el hospital materno infantil de santísima trinidad año 2017 (Doctoral dissertation, FCM-UNCA).
- Castro, E. P., Jaimes, F. G., Rodríguez, E. B., Carreto, R. R., Roque, R. L., & Leyva, V. V. (2018, October). Impact of the Red Code Process Using Structural Equation Models. In *National Statistics Forum (FNE) and Latin-American Congress of Statistical Societies (CLATSE)* (pp. 111-125). Springer, Cham.